

KORXONANI RIVOJLANTIRISH BO'YICHA MAHSULOT ISHLAB CHIQRISH STRATEGIYASINI AMALGA OSHIRISH

Begenova Dilaram Kesikbayevna

Biznes va tadbirkorlik oliy maktabi Kichik biznes va xususiy tadbirkorlik (Biznes innovatsiyalar va tadbirkorlik) mutaxassisligi tinglovchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11499006>

Hozirgi raqobat kurashida yengib chiqish uchun avvalo korxonaga o'z rivojlanish yo'lini tanlashi va shunga mos marketing strategiyasini ishlab chiqishi zaruriy holga aylanmoqda. Korxonaga o'zining strategiyasi orqali bozorda o'z o'rnini mustahkamlashi, iste'molchilarga tez va aniq yo'nalishlar orqali ta'sir etadi.

Korxonani rivojlantirish bo'yicha marketing strategiyasi - o'z zaminida korxonaning asosiy vazifalari, marketing sohasidagi vazifalari hamda tayinli marketing strategiyalarini yaxlit ishlab chiqilgan rejalashtirish jarayoni ekanligini anglatadi. Odatda, ushbu korxonalarining o'sish jarayoni strategik rejalashtirish nomi bilan ham amaliyotda keng qo'llaniladi.

Marketing sohasining dastlabki rivojlanish davrida korxonaga o'sish strategiyalarining faqatgina 3 turi asosiy hisoblangan edi. 1957 yil I. Ansoff "Strategik diversifikatsiya" haqida ilk bor fikr yuritib, korxonaning o'sish strategiyalari ichida ushbu yo'nalishlar alohida ahamiyat kasb etishini ta'kidlagan edi. (1-jadval).

1-jadval

Joriy va yangi mahsulot bozorini tanlash strategiyasi¹

Bozor/mahsulot	Joriy mahsulot	Yangi mahsulot
Joriy bozor	Bozorga chuqurroq kirib borish strategiyasi	Mahsulotni takomillashtirish strategiyasi
Yangi bozor	Bozorni rivojlantirish strategiyasi	Diversifikatsiya strategiyasi

Korxonaga marketing strategiyasini amalga oshirish uchun qanday aniq harakatlar kerakligini belgilash zarur.

Korxonaga rejalarni asoslash uchun tovarlar va xizmatlar marketingi bilan bog'liq bo'lgan tizimli ma'lumotlarni tahlil qilish va ifoda etishlari kerak.

¹Ergashxodjaeva SH. Strategik marketing. Darslik. - T.: FAYLASUF, 2021. -240 b.

Shular asosida korxonalarni kelajakda bozordagi o'rnini bashoratlash imkonini beradi. Bundan tashqari korxonada faoliyatida 4 "R" modelining amal qilishi marketing bo'yicha yuqori natijalarga erishish imkonini beradi.

Hozirgi davrda R.Loterborn tomonidan 4 "S" modeli taklif etilgan. Bu quyidagi jadvalda o'z ifodasini topgan.

2-jadval

4 "R" va 4 "S" "marketing-miks" elementlari²

Sotuvchi nuqtai nazaridan 4 "R"		Xaridor nuqtai nazaridan 4 "S"	
product	mahsulot	customer needs and wants	iste'molchining ehtiyoji va muhtojligi
price	narx	cost to customer	mijozlarning xarajatlari
place	o'rin-joy	convenience	qulaylik
promotion	siljitish	communicaton	kommunikasiyalar

Ushbu jadvaldan ko'rinib turibdiki, 4 "R" modeli sotuvchi nuqtai nazaridan taklif etilgan bo'lsa, xaridor nuqtai nazaridan 4 "S" modeli taklif etilgan. Mazkur modellar korxonaning bozordagi kuchayotgan raqobat sharoitida zamonaviy tovarlar taklif etishda muhim dasturi amal hisoblanadi. Bu esa korxonada marketingni tashkil etilishi bilan bog'lanadi.

Korxonada ham bir qancha yangi masalalarni yechish kerak. Korxonada maqsadli bozorni tanlash, tovarlar assortimenti va xizmatlar kompleksi, narx siyosati, korxonalarni rag'batlantirish va ularni joylashtirish haqidagi qarorlarni qabul qilish zarur bo'ladi. Bunday hollarda xo'jalik va ijtimoiy sohalar faoliyatini rivojlantirish o'z-o'zini moliyalashtirish asosida amalga oshiriladi.

So'nggi davrda marketing izlanishlarining jadallashuvi, firma imkoniyatlarini bozor talablariga moslashtirish g'oyasining dolzarb ahamiyat kasb etishi tegishli korxonaning o'sish yo'nalishlarini takomillashuviga olib keldi. Strategik rejalashtirishni korxonaning yangi o'sish imkoniyatlarini tahlil qilish asosida amalga oshirishga bo'lgan talab bir muncha kuchaydi. Chunki, so'nggi yillar mobaynida yangi tarmoqlarning va biznes sohalarining vujudga kelishi, korxonaning kelgusi o'sish imkoniyatlarini qiyoslashda, samarali yo'llari belgilashda ham nazariy, ham amaliy jihatdan g'oyat dolzarb bo'la boshladi.

Shuningdek, korxonalarda tovarni siljitish masalariga mutaxassislarni jalb qilish zaruriy ahamiyatga aylanib bormoqda.

² Котлер Ф., Келлер К.Л. Маркетинг. Менежмент 14-с издание. СПб.: 2014.

Avvallari kompaniyada sotishni siljitishdagi rolini hyech kim o'ylamagan. Hozirgi davrda kompaniyalar integrasiyalashgan marketing kommunikasiyalaridan foydalanadi.

Integrasiyalashgan marketing kommunikasiyasi – kompaniyani kommunikasiya kanallarini integrasiyalashuvi va o'z ishini muvofiqlashtiruvchi konsepsiyadir. Quyidagi 2 - rasmda integrasiyalashgan marketing kommunikasiyasi ifodalangan.

2-rasm. Integrasiyalashgan marketing kommunikasiyasi³

Har qanday marketing obyektining strategik ahamiyati mavjuddir. Strategik tahlil o'z mohiyati jihatidan amalga oshirilishi rejalashtirilgan va amaldagi joriy strategiyani qayta baholashga, solishtirishga asoslanadi. Strategik tahlilning zarurati shundan iboratki, amalga oshirilayotgan va kelajak uchun rejalashtirilgan vazifalar bevosita firma faoliyatiga bog'liq bo'lmagan holatlarni, o'zgarishlar va favqulodda sharoitlarni hisobga olmasdan, uning izchilligini va samaradorligini ta'minlab bo'lmaydi.

³ Котлер Ф., Армстронг Г., Вонг В., Сондерс Дж. Основы маркетинга. –М.: ООО “И.Д. Вильямс”, 2012.- 489 с.

3-rasm. Korxonalarda mahsulot ishlab chiqarish strategiyasini amalga oshirish modeli chizmasi⁴

Birinchi, korxonada "yaxlit tizim" sifatida qaralishi, raqobatchilar, safdoshlar, ta'minotchilar, xaridorlar, bozorlar holati va raqobatdagi mavqeyga bog'liqligi hozirgi sharoitda yanada ortiq va keng tashqi ko'lamda strategik tahlilni taqozo etdi. Belgilangan strategiyaga o'zgarishlar kiritishni, ya'ni davriy va muttasil strategik tahlilni talab etadi.

Ikkinchi, korxonaning ichki o'zgarishlarini samarali tashkil etish, ilmiy yangilanish sari intilishning kuchayishi – har bir bosib o'tiladigan bosqichdan so'ng yana strategik mavqeyini qayta baholashni,

Uchinchi, korxonaning tadbirkorlik obyekti sifatida faoliyat yuritish, iqtisodiy ko'rsatkichlar samaradorligini doimiy nazorat etib borish zarurati, joriy reja tahlilini, qolaversa joriy strategiyani miqdoriy baholashni talab etadi. Demak, strategik tahlil-tashqi muhit va raqobatchilik mavqeyi, imkoniyatlar va cheklanishlar, natijalar va holatlar ko'lamida qaralishini talab etadi.

Strategiyani ishlab chiqish va amalga oshirish davriy, uzluksiz jarayondir, shu sababdan har bir bosqichda amalga oshirilayotgan strategiyani belgilangan maqsadlar yo'naltirilganligiga baho beriladi.

Shunday qilib, strategik marketingning roli korxonani manfaatli iqtisodiy imkoniyatlarga yo'naltirish, ya'ni uning "nou-xau" va resurslariga mos keladigan, uning o'sish va rentabellik salohiyatini ta'minlovchi imkoniyatlarga yo'naltirishdan iborat. Strategik marketing jarayoni o'rta va uzoq muddatli istiqbollarga egadir. Uning vazifasi korxonaning missiyasini aniqlash, maqsadlarni belgilash, o'sish strategiyasini ishlab chiqish va tovar portfelining muvozanatlangan tuzilmasini ta'minlashdan iboratdir. Strategik tahlil amaliy jihatdan korxonada faoliyatida dastlab:

- marketing faoliyatiga bog'liq bo'lgan o'zgarishlari tahlilini;
- innovasion faoliyatiga bog'liq bo'lgan o'zgarishlar tahlilini o'z ichiga oladi va ushbu yo'nalishlar bo'yicha shakllanadi.

Xulosa qilib shuni aytish mumkinki, korxonani rivojlantirish bo'yicha mahsulot ishlab chiqarish strategiyasini amalga oshirish faoliyat samaradorligini, ishlab chiqarish miqdorining oshishiga qaratiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Ergashxodjaeva SH. Strategik marketing. Darslik. - T.: FAYLASUF, 2021. - 240 b.

⁴Muallif ishlanmasi..

2. Котлер Ф., Келлер К.Л. Маркетинг. Менежмент 14-с издание. СПб.: 2014.
3. Котлер Ф., Армстронг Г., Вонг В., Сондерс Дж. Основы маркетинга. – М.: ООО “И.Д. Вильямс”, 2012.- 489 с.
4. Muallif ishlanmasi.

